

“O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASI MANAVIY-MARIFIY ISHLARNI TASHKIL ETISH METODOLOGIYASI SIFATIDA

**Xolbekov Abdug‘ani Jumanazarovich,
O‘zMU Sotsiologiya kafedrasi professori, sotsiologiya fanlari doktori**

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining davlatimiz va jamiyatimizning barcha sohalardagi, xususan rivojlanishning hozirgi bosqichiga mos tarzda ma’naviy-marifiy ishlar tizimini tashkil etish va tartibga solishdagi metodologik o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, globallashtirilgan dunyoda mafkuraviy tarbiyaning dolzarb masalalariga oid xulosa, tavsiya va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: strategiya, islohotlar, metodologiya, ma’naviyat, ma’rifat, madaniyat, mafkura, milliy g‘oya, globalizatsiya, tahdid, ta’lim, tarbiya.

Абстракт. В статье анализируется методологическая роль стратегии «Узбекистан – 2030» в организации и регулировании системы духовно-просветительской работы во всех сферах нашего государства и общества, в частности, в соответствии с современным этапом развития. В нем также представлены выводы, рекомендации и предложения по актуальным вопросам идеологического воспитания в глобализированном мире.

Ключевые слова: стратегия, реформы, методология, духовность, просвещение, культура, идеология, национальная идея, глобализация, угроза, образование, воспитание.

Annatation. This article analyzes the methodological role of the “Uzbekistan – 2030” strategy in organizing and regulating the system of spiritual and educational work in all spheres of our state and society, in particular, in accordance with the current stage of development. Also, conclusions, recommendations and proposals are presented regarding the current issues of ideological education in the globalized world.

Keywords: strategy, reforms, methodology, spirituality, enlightenment, culture, ideology, national idea, globalization, threat, education, upbringing.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi jamiyat hayotiga oid muhim jarayonlar, o‘zgarishlar va muammolarni hal etishning fundamental asosi bo‘lib xizmat qilmoqda. Uning yo‘nalishlarida shaxs manfaatlarini ta‘minlash va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalq davlatini qurish; adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini mamlakat taraqqiyotining asosiy va zarur shartiga aylantirish; tez sur‘atlarda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash; adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, inson kapitalini rivojlantirish; ma‘naviy rivojlanishni ta‘minlash va bu sohani yangi bosqichga ko‘tarish; global muammolarga milliy manfaatlar asosida yondashish; mamlakatning xavfsizlik va mudofaa salohiyatini mustahkamlash, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish maqsadlari aniq belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga bu kabi strategik maqsadlarning ildizlari barcha tegishli normativ-huquqiy hujjatlarda, avvalo O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli, “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli, “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-sonli, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmonlarida ham tayanchga egadir. Shu ma‘noda o‘tgan yillar davomida, xususan Harakatlar strategiyasi va Rivojlanish strategiyasini amalga oshirish borasida to‘plangan tajriba va o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan barcha maqsadlarga erishish bilan bog‘liq voqelik keng ko‘lamligi bilan xarakterlanadi. **Strategiya 5 ta ustuvor yo‘nalishni o‘z ichiga olib, jami 100 ta maqsad, 369 ta chora-tadbir, 190 ta vazifa, 306 ta maqsadli ko‘rsatkichni bajarish yuzasidan 118 ta normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqilishi ko‘zda tutadi.** Uning mazmunidagi asosiy jihat unda har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratishga qaratilganligi bilan belgilanadi. Uning quyidagi asosiy indikatorlari doirasi o‘z qamroviga ko‘ra mamlakatimizning keyingi yetti yildagi faoliyati belgilab beradi: I) ta‘lim tizimini isloh qilish; II) *tibbiyot tizimini yaxshilash*; III) *ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish*; IV) *yoshlar siyosatini amalga oshirish*; V) *ma‘naviyat masalalariga oid chora-tadbir va vazifalarni joriy etish va b.*

Albatta O‘zbekiston ijtimoiy hayotida yuz berayotgan barcha o‘zgarishlarning umumiy ko‘rsatkichi muhim bir integral ko‘rsatkich bo‘ladi, bu inson omilidir. Alohida shuni ta’kidlash zarurki, O‘zbekistonda barcha uchun barobar inson taraqqiyoti imkoniyatlarini yaratish jamiyatimizning bugungi kundagi va istiqboldagi o‘ziga xos milliy g‘oyasiga aylandi. Barcha odamlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratishmi, sifatli ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimimi yoki kambag‘allikni qisqartirishmi, bularning barchasi endilikda shakllanayotgan grajdanlik jamiyati va uning faollik darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Masalan, aholini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash masalasini olaylik. Bu maqsadga davlat byudjetidan 3 trillion so‘m yo‘naltirilgan bo‘lib, bu 2016 yilga nisbatan 5 barobar ko‘p demakdir. Statistik ma’lumotlar bugun mamlakat aholisining 73 %i toza ichimlik suvi bilan ta’minlanganligi haqida xabar bermoqda. Ammo respublikamizda xususan toza suv iste’mol qilish, umuman olganda esa suvdan ratsional foydalanish madaniyati mutlaqo shakllangan emas. Vaholanki, hozirda rivojlangan mamlakatlarning deyarli barchasida toza suv isrofgarchiligi uchun iqtisodiy mexanizmlar orqali cheklovlar qo‘yilgan bir holatda mamlakatimizda bu holatga oid chora tadbirlar etarli emas. Evropaning ko‘plab shaharlari ko‘chalarida kran jo‘mraklaridan suv ichsa bo‘ladi. Ammo nafaqat bizning shaharlardagi ko‘chalarda, hatto xonadonlarda ham qaynatilmagan suvni ichib bo‘lmaydi. Taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlardagi ko‘p qavatli uylarning har birida texnik suv rezervuarlari mavjud. Lekin bunday suv inshootlari bizda na ishlab chiqarish korxonalarida, na xonadonlarda mavjud emas. Buning ustiga, fuqarolar ko‘chalarga suv sepishda va avtomobillarni yuvish dardida texnik suv emas, balki ichimlik suvini sarflashadi. Eng achinarlisi, buning uchun hech kim hatto jarimaga ham tortilmaydi.

Mamlakatimizda inson qadrlanishi, uning munosib turmush kechirishi masalasi doimiy e’tiborda ekanligi ijobiy holat, albatta. Ijtimoiy nafaqa bilan ta’minlashning o‘ziga 2016 yil bilan solishtirganda 5 barobar ko‘p mablag‘ ajratilmoqda. Ammo inson qadrining ikkinchi tomoni - bu inson masuliyatidir. Xalqimizda “qars ikki qo‘ldan chiqadi”, degan naql bor.

Boshqa muammolar, xususan kambag'allikni tugatish masalasida ham ikki tomonlama kamchiliklar bor. Aytish mumkinki, bir tomondan boshqaruv tuzilmalari faoliyatida, ikkinchi tomondan ijtimoiy himoya oluvchilarning masuliyati borasida bir qator savollar tug'iladi. Avvalo, muhtojlikning qaysi ko'rinishini etiborga olish zarur? Buni aniqlashda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalana olmayapmizmi? Qizig'i shundaki, muhtojlik va qashshoqlik bizning hayotimizda emas, balki fikrlash tarzimizda mavjud. Boshqacha aytganda, gap "qashshoqlik tafakkurida" emas, balki "dunyoqarash qashshoqligida". Bizlar ijtimoiy jihatdan qashshoq bo'lishimiz sababi avvalo ongimiz, tafakkur tarzimiz etishmovchiligidandir.

Bunday kamchilik soha va uning uchun masul odamlar ishida ham mavjud. Masalan, chekka hududlarda aholining yashash ahvoli, uy-joy, ichimlik suvi, tibbiy xizmat bilan ta'minlanish holati monitoringi mavjud emasligi, ko'makka muhtoj shaxslar uchun berilayotgan imtiyozlar indikatorlari ishlab chiqilmaganligi, sohaga aloqador idoralarda zarur elektron baza va ma'lumotlardan foydalana bilmaslik holatlari saqlanib qolayotganligi yoki ortiqcha qog'ozbozlik va rasmiyatchilikka haligacha barham berilmaganligi shundan dalolat beradi. Hududlarda mehnat bozorlari holati, avvalo bo'sh ish o'rinlari hisobi aniq yuritilmayapti, nogironlar, ularga turli masalalarda yordam ko'rsatish tizimiga ilg'or xorijiy tajribalar joriy qilinmayapti.

Aytib o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida bir qancha ishlarni amalga oshirish takliflarini keltirish mumkin. Masalan, "Ijtimoiy himoya yagona reestri" axborot tizimi ishini takomillashtirish va bunda axborot texnologiyalarini keng joriy qilish, shuningdek ijtimoiy yordam olish uchun zarur hujjatlar sonini kamaytirish, bunda idoralararo elektron hamkorlikni samarali tarzda yo'lga qo'yish va h.k. Ammo asosiy talab yana tafakkur tarzini o'zgartirish bilan bog'liq deyilsa to'g'riroq bo'ladi.

Shu manoda Strategiyada mamlakatning taraqqiyoti masalalari ma'naviy rivojlanish bilan mustahkam aloqadorlikda belgilab berilganligi bejiz emasligiga etibor qaratmoqchimiz.

Birinchiidan, “manaviyat-marifat-madaniyat” uchligining birligi asosida jamiyat manaviy hayotini yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Gap shundaki, Yangi O‘zbekistonning jadal rivojlanishi nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o‘zgarishlarni, balki ma’naviy-ma’rifiy sohada olib borilayotgan islohotlarni ham ko‘zda tutadi. Shu manoda Strategiya mamlakatimizda manaviy-marifiy ishlarni tashkil etishning o‘ziga xos metodologiyasi sifatida maydonga chiqadi.

Ikkinchiidan, qush ikki qanotisiz ucholmagani, inson esa ikki oyog‘isiz yurolmagani kabi, jamiyat ham iqtisodiyotni tana deb bilsa, ma’naviyat unga jon va ruh baxsh etishini anglay olishi kerak. Mana shu ikki ustun, ya’ni zamonaviy iqtisodiyot va milliy ma’naviyatgina O‘zbekistonni ishonchli rivojlanish darajasiga olib chiqadi.

Uchinchiidan, O‘zbekiston jamiyati nafaqat tahdidbardosh bo‘lishi, balki marifatparvar ham bo‘lishi lozim. Buning manosi shuki, xalqimizning boy merosidan kuch oluvchi, milliy qadriyatlarga asoslangan ma’naviyatgina mamlakat taqdiriga befarq bo‘lmagan, uning kelajagini qurish yo‘lida tinimsiz faoliyat yuritishga qodir insonlargina jamiyatga nisbatan xavf, xatar va tahdidlarni seza olishi, ularga qarshi kurashish uchun o‘zida jismoniy kuch, intellektual salohiyat va ruhiy quvvat topa olishi mumkin.

Xo‘sh, bu sohada qanday dolzarb vazifalar mavjud. Fikrimizcha, quyidagilarni birinchi navbatda amalga oshirish lozim:

1) davr davatlariga hozirjavob bo‘lgan milliy g‘oyani yangi konsepsiyasini shakllantirish zarur. Bunda gap eski tuzumlardagi mafkuralar emas, avvalo etuk insonlar haqida ketmoqda. Aynan g‘ayrat-shijoatli, bilim-ma’rifatga intiluvchan, izlanuvchan, ajdodlar qoldirgan ma’rifat, madaniyat, ma’naviyatni, an’ana va urf-odatlarni boyitib boruvchi, yangi tashabbuslar bilan ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnigini egallayotgan har bir grajdaninning dunyoqarashi suv va havoday zarur;

2) dunyoda umuminsoniy qadriyatlar malum manoda deformatsiyaga uchrab, manaviyatning yangi indikatorlari shakllanayotgan bir davrda biz o‘zlaridan keyin o‘lmas asarlar qoldirgan mutafakkirlarning ma’naviyatga oid qimmatbaho

g'oyalarini hozirgi zamonga mos tarzda nafaqat o'zimiz anglab olishimiz, balki, tabir joiz bo'lsa, "eksport" qilishimiz zarur;

3) mamlakatimiz mustaqilligining 33 yil ichida amalga oshirilgan islohotlar va o'zgarishlarga g'oyaviy asos bo'lgan "inson-jamiyat-davlat" tamoyilini ijtimoiy hayotning real prinsipiga aylantirishimiz zarur;

4) to'rtinchidan, davlat taraqqiyoti uchun ulkan xavf xatar bo'lgan jiddiy ijtimoiy illatlar – korrupsiya, byurokratiya, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, poraxo'rlik, boqimandalik va nigilizmga qarshi ijtimoiy murosasizlik muhitini yaratish talab etiladi;

5) "Ma'rifat" targ'ibotchilar jamiyatining faoliyatini tizimli tarzda yo'lga qo'yish, aholi orasida targ'ibot ishlarini muntazam olib borishni joriy etish zarur.

Jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni yaratish bilimga chanqoq, ilg'or (kreativ) fikrlovchi, mafkuraviy immuniteti mustahkam yosh avlodni tarbiyalash tahdidbardosh jamiyatni, boshqacha qilib aytganda terrorism, diniy ekstremizm va aqidaparastlik kabi xavflarni to'g'ri anglovchi va sezuvchi, ularning tahdidiga qarshi to'g'ri pozisiyani tanlay oladigan insonlarimizning hayotga kirib kelishini taminlaydi.

Strategiya o'z vazifalariga ko'ra, hozirgi murakkab va globallashtirilgan dunyoda yuz berayotgan tendensiyalarni ham hisobga olishni nazarda tutadi va shu manoda prognostik xususiyatlarga ham ega. Gap shundaki, endilikda global axborot xurujlari, turli ko'rinishdagi vayronkor g'oyalar chetdan kelmoqda, deb hisoblash vaqti o'tdi. Zero biz ularning ichida yashayapmiz. Endilikda bizning mafkuraviy va g'oyaviy immunitetimiz sinovdan o'tmoqda. Bazan uning zaifligi sezilib qolmoqda. Bu esa milliy o'zligimizga jiddiy xavf solmoqda [1].

Shu bilan birga, har qanday mamlakatga xavf solishi mumkin bo'lgan terrorism, xalqaro jinoyatchilik, giyohvandlik, odam savdosi kabi jinoyatlar mintaqamizni qaysidir manoda qamrab olmoqda. Ularning ayrimlari tahdid darajasidan o'tib, noxush realikka aylanib bo'ldi. Masalan, o'z farzandlarini qabih yo'llar bilan sotayotgan onalar haqidagi xabarlar nechog'liq noxush bo'lsada, yuz bermoqda.

Eng achinarlisi, axloqiy qarashlarimizga zid bo'lgan ayrim odatlar ayrim yoshlarning turmush tarziga kirib olmoqda. G'arbona madaniyatga taqlid va ergashish, milliylikdan ketish, o'zbekchilikni mensimaslik, yani milliy nigilizm hollari ro'y bermoqda.

Albatta, ma'naviy hayotda bo'shliqqa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ammo, biz bir muddat manaviy mafkuraviy tarbiyada tanaffusga, o'zibo'larchilikka yo'l qo'ydik. Mafkuraviy kurashda charchoq sezildi, yani eski qarashlardan voz kechish ilinjida yangi tamoyillarni yarata olmadik. Ayrim muammolarni qo'lda yaratdik, desa ham bo'ladi. Xususan, farzand tarbiyasiga jamoatchilikning ta'sirini susaytirib yubordik. Odamlardagi loqaydlik va beparvolikning kuchayib ketishiga etibor qilmadik. Natijada bu holat tarbiya sohasidan talimga, undan esa ijtimoiy hayotga, hatto siyosiy voqelikka ko'chib o'tdi, oqibatda bu korrupsiya, byurokratiya va poraxo'rlikning kengayib ketishiga sababchi bo'luvchi omillardan biriga aylandi. Davlatimiz rahbari shaxsan jamiyatimizga erkin fikrlash, kamchiliklarni ayovsiz tanqid qilish muhitini olib kirib, asosiy kafolat bo'lib turgan bir paytda ko'plab lavozimli shaxslar haligacha erkin fikrni pinhona va ochiq tarzda bo'g'ish payida bo'lganligini va bu holat hozirda ham davom etayotganligini qanday tushunsa bo'ladi? Bu axir Yangi O'zbekistonda aytib o'tilgan murakkab illatlarga qarshi kurashda jamoatchilik nazorati rolini bajaruvchi erkin fikr omilining rolini pasaytirmaydimi? [2].

Fikrimizcha, jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni yaxshilash borasidagi ishlarni ko'rsatmalar asosida emas, ilmiy asosda tashkil etish zarur. Manaviy-marifiy ishlarni tashkil etishning yangi mexanizmlari zarur. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar shu asosga yo'lga qo'yilmas ekan, sohada aniq natijalarga erisha olmaymiz. Ammo, bu sohada hal qiluvchi ahamiyat kasb etadigan ijtimoiy fanlar davrdan oldinda yurish u yoqda tursin, hatto bugungi kun talablariga javob bera olmayapti. Aynan ijtimoiy fanlar yosh avlodning dunyoqarashini va kerakli fazilatlarini shakllantirish u yoqda tursin, hatto ijtimoiy hayot haqidagi ilmiy tasavvurlarini boyita olmayapti. Sababi, ijtimoiy fanlarga doimiy xalal berish, ularning o'qitilishiga sababsiz aralashish, hatto ularni o'qitish prinsiplarini subektiv va

volyuntaristik tarzda yuqoridan belgilab berish holatlari normaga aylanib qoldi. Shu vaqtning o‘zida, sohaga masul tuzilmalar esa holatga aralasha olmayapti. Masalan, O‘zbekiston Oliy talim, fan va innovasiyalar vazirligining yaqinda mamlakat Oliy talim muassasalariga kvotalar miqdorini qisqartirish haqidagi qaroriga Manaviyat va marifat markazi biror bir munosabat bildirmaganligi shundan dalolat emasmi?

Ijtimoiy fanlarni maktabdan boshlab ta’lim bosqichlari va ixtisosliklari talablariga mos tarzda, uzluksiz tarzda, o‘quvchi yoshlarning yosh darajalariga, ular egallashi kerak bo‘lgan kasb xususiyatlariga muvofiq holda o‘qitishni amalga oshirish zaruriyatini davr talab etmoqda [3].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, sohadagi ishlarni yaxshilashga oid ayrim tavsiyalarni bayon qilish mumkin, deb hisoblaymiz:

- Yangi O‘zbekiston hayotida manaviyat omilining favqulodda muhim ahamiyat kasb etishi ehtimolini nazarda tutgan holda, xususan davlat organlarining ma’naviyat borasidagi faoliyatini boyitish va kengaytirish maqsadida “O‘zbekiston Respublikasining ma’naviyat sohasidagi davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonunini ishlab chiqish zarur.

- ma’naviy-ma’rifiy sohada davlat organlari, nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligini va ularning istiqboldagi faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida “O‘zbekistonning 2025 – 2030 yillarga mo‘ljallangan ma’naviy taraqqiyot strategiyasi”ni ishlab chiqish davr talablariga munosib javobdir.

- mamlakatimiz o‘z ijtimoiy hayotida so‘nggi yillarda qaror topayotgan tendensiyalarning ishonchli monitoring tizimini yaratish zarur. Bu ijtimoiy hayot sohasi dinamikasiga oid keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borishga yordam beradi, deb hisoblaymiz;

- jamiyat manaviy hayotiga doir kompleks metodologik tadqiqotlar bilan birga doimiy empirik sosiologik tadqiqotlarni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Serykh V.M. Method of legal science. Basic elements, structure. M., Gosyurizdat, 1980, – P.174.

2. Sorokin P.A. Social stratification and mobility // Sorokin P.A. Human. Civilization. Society. – Moscow: Politizdat, 1992. – P.137.

3. <https://lex.uz/uz/>